

bünden und dem Glarnerland bezwungen, sie, die wackeren Gebirgsinfanteristen des Regiments 35. Eine Leistung besonderer Art vollbrachte der Regimentstrain. Mit 178 Pferden, die keineswegs geschulte Gebirgsgrosse sind, sondern jahraus, jahrein brav als Arbeitstiere Bauern dienen, hat der Train den 2407 m hohen Panixerpaß überschritten – an einer Gedenktafel vorbei, die an Suworows Zug über den gleichen Pfad im Oktober 1799 erinnert. – Herbert Maeder war für DIE WOCHE mit dabei. Er hat Bilder mit heimgebracht, die einem alten Gebirgsartilleristen auf der Redaktion das Wasser in die Augen trieben. Wie war's doch damals mit den Maultieren im Wallis, im Berner Oberland, im Engadin – auf dem Col du Torrent, höher als 3000 m, auf dem Lötschengletscher, im Val Chamuera... Wie brav da selbst die sonst störrisch-

◀ Morgengrauen auf dem Panixerpaß. Der Train steht zum Basten der Flab-Kanonen bereit. Pferde – nicht Maultiere, das sieht ein alter Gebirgsartillerist schon an den Abständen. Wären weiland Maultiere so aufgestellt worden, hätte Hauptmann (später Oberstdivisionär) Rünzi Kommentar Kilometer ringsum an jeder Felswand Steinschlag ausgelöst.

Aufnahmen Herbert Maeder

◀ Der Hufschmied waltet seines Amtes. Hier setzt er einem Pferd die Stollennägel ein. Für Motorisierte: Er versieht das Hufeisen gewissermaßen mit griffigen Winterpneus. Hauptmann Rünzi hätte ausgesetzt, der Riemen bei der untersten Schnalle rechts sei schlecht verschlauft. Konsequenz solcher Nachlässigkeit für die Gebirgsartillerie: ein bis zwei Stunden Kontermarsch!

▲ Die Lafette der Flab-Kanone ist offensichtlich nicht als obere Bastlast konzipiert worden. Das war mit den schönen Bofors-Geschützen anders: Da war kein Stück so sperrig, daß hölzerne Bastklötze improvisiert und unterlegt werden mußten. Der Führer macht hier seine Sache gut; er verdeckt dem Tier den Blick in die Tiefe und schreitet ihm ruhig voran. Dem Rückhaltmann und dem Mann auf der Kruppe hingegen bereitet der stellenweise vereiste Pfad fast mehr Mühe als dem braven Pferd.

sten Maultiere ihre Lasten trugen, nicht zwei Flab-Kanonen, sondern acht leistungsfähige Gebirgsgeschütze, ein jedes verteilt auf neun Tiere, und doch binnen weniger als zwei Minuten abgeladen und schußbereit zusammengesetzt. Weittragende Geschütze. So weittragend, daß beim geringsten Richtfehler die vor Arolla abgefeuerten Granaten nicht mehr am Mont Collon, sondern – man darf's wohl jetzt erzählen – irgendwo in Italien kreppten. Und dann, es war während der ersten Kriegsjahre, kam einer auf den Gedanken, die Gebirgsartillerie, diese schönste Waffengattung der Armee, taugte nichts mehr: Wenn sie mit ihren kilometerlangen Maultierkolonnen über Alppfade höhenwärts strebte, würden, so hieß es, die Bordwaffen eines einzigen Jagdfliegers genügen, um im Nu alle Tragtiere umzulegen. Und so verdammte man die Hochgebirgs-Artillerietouristen zwar nicht zu Festungshaft, wohl aber, was ihnen fast ebenso schlimm vorkam, zum Dienst in der Festungsartillerie! Und nun, ein Vierteljahrhundert später, trotten 178 Pferde über den Panixerpaß. Wer da nicht mitheult, war nie bei der Gebirgsartillerie...

◀ Es war kein Rekord! belehrte die Train-offiziere der ihnen bis auf Oberstafel entgegengegangene Glarner Militärchef, Landammann Hermann Feusi (links): Der Panixerpaß sei im Aktivdienst vom Bataillon 85 nicht bloß mit 178, sondern mit 240 Pferden überschritten worden. Rekord? Man schlage nach, wie viele Maultiere und Pferde am Col du Torrent dabei waren – an jenem 3000 m hohen Übergang, den mit Batterien und Train zu traversieren sich Oberst Grec in den Kopf gesetzt hatte, «und wenn's den Teufel kostet!». Es kostete bloß ein einziges Pferd von all den rund 300 Tieren; Steinschlag hatte ihm ein Bein zerschmettert. Eine Woche lang gab's 'sauren Mocken' in die Gamellen...

Regiment 35 auf Suworows Spuren:

Alten Gebirgsartilleristen kommen die Tränen...

Sie haben geschwitz, gefroren, geschuffet und geflucht. Nun werden sie, solange sie noch Feldgrau tragen dürfen, sich ihrer Heldentaten in den 1965er Manövern rühmen und erzählen, sie hätten es General Suworow gleichgetan. Sie haben beachtliche Marschleistungen vollbracht, schwere Biwakunbilen auf sich genommen und dabei fast alle der bereits winterlich eingeschnitten Hochgebirgsübergänge zwischen Gra-

Abstieg von der Paßhöhe zur Gurgel. Der Führer geht neben dem Tier; der Mann dahinter hält nicht ein Leitseil in den Händen, sondern ein Rückhalteseil: Damit die Last samt Bast nicht nach vorne rutscht und das Pferd einen schmerzenden Bastdruck erleidet, muß hinten ein Mann die Last rückwärtsziehen. Wer's richtig macht, hält die Rückhaltseile straff gespannt und steht auf durchgebogenem Knie. Alte Gebirgsartilleristen erkennt man daher an einer ausgeprägten Oberschenkelmuskulatur.